

Conocimiento de mujeres protagonistas en el cómic por alumnado de Educación Secundaria/Grado

Aviso de Privacidad

Estimada/o usuaria/o:

Usted ha sido seleccionada/o para responder el cuestionario “¿Qué mujeres protagonistas de cómic conozco? UNICÓMIC”, el cual forma parte del trabajo de Unicómic. Las Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante, y de la Red de Docencia Universitaria "El còmic i el cànon femení en un entorn multimodal: eines transmedia per l'aula universitària i de Secundària" (5218), de programa REDES-ICE del curso 2020-2021 de la Universidad de Alicante

AVISO DE PRIVACIDAD.

La investigación “¿Qué mujeres protagonistas de cómic conozco? EL CANON FEMENINO DE UNICÓMIC”, representada por las personas indicadas al final de esta sección, integrantes del Aula de Cómic de la de la Universidad de Alicante, recabará algunos datos personales a través este formulario, que formarán parte de la citada red. Los datos de edad, sexo, universidad o institución educativa se tratarán de forma confidencial y nunca podrán vincularse a un nombre concreto en la investigación.

También es importante recalcar que los datos personales recopilados en este cuestionario NO serán compartidos con terceros. Finalmente, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos, con la finalidad de conocer más información sobre la investigación y los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales:

famc@gcloud.ua.es

vpg46@gcloud.ua.es

cmm200@gcloud.ua.es

Tiempo estimado de realización 10-15 minutos.

Agradecemos su valiosa colaboración. Para la recogida de estos datos se ha pedido permiso previo a sus participantes.

SECCIÓN 1. Privacidad, consentimiento informado e instrucciones

SECCIÓN 2. Datos personales (cuestionario anónimo).

SECCIÓN 3. ¿Qué mujeres protagonistas de cómic conoces?

Se pregunta sobre el conocimiento que tiene usted sobre 30 mujeres protagonistas de cómics. En las preguntas de escala se aplicará el siguiente criterio:

5 = Totalmente de acuerdo. Lector/a de esta mujer. Sí conozco con certeza y soy capaz hablar de esta mujer protagonista de cómic. He leído varios cómics y me parece un personaje fundamental. Indico el nombre de la protagonista en la pregunta siguiente, y la forma en la que la he conocido (CÓMIC, cine, televisión, videojuegos, camisetas...). Indico, si lo/a conoce, un autor/a relacionado con esta mujer.

4= De acuerdo. Lectura del cómic. Sí conozco a esta mujer protagonista de cómic. He leído algunos cómics sobre ella. Indico el nombre de la protagonista en la pregunta siguiente, y la forma en la que la he conocido (CÓMIC, cine, televisión, videojuegos, camisetas...). Indico, si lo/a conoce, un autor/a relacionado con esta mujer.

3= Conocimiento superficial. Sí sé el nombre de esta mujer protagonista de cómic y conozco algo sobre ella. Indico el nombre de la protagonista en la pregunta siguiente, y la forma en la que la he conocido (cine, televisión, videojuegos, camisetas...)

2 = En desacuerdo. Conocimiento mínimo. Me suena esta mujer personaje de cómic, pero soy incapaz de dar una respuesta sobre su nombre. He oído/leído sobre esta protagonista, incluso en otros medios como el cine, series de televisión o Internet, pero no sé nada más.

1= Totalmente en desacuerdo. Ningún conocimiento. Ni me suena la protagonista ni soy capaz de dar una respuesta. NO sé nada de este personaje femenino de cómic.

Las respuestas 1 y 2 se consideran negativas, la 3 es neutra, la 4 y la 5 son respuestas positivas.

I. Sexo

Mujer

Hombre

Otro

II. Edad*

Entre 14 y 16 años

Entre 16 y 18 años

Entre 19 y 22 años

Entre 23 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Más de 40 años

III. Universidad

IV. Grado en curso

V. Asignatura donde realiza esta encuesta

VII. Curso Escolar y Centro (alumnado IES)

1. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1 Totalmente en desacuerdo

2

3

4

5 Totalmente de acuerdo

2. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

3. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

4. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

5. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

6. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

7. Identifico claramente al personaje de la imagen*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

8. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

9. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

10. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

11. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

12. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

13. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

14. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

15. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

16. Identifico claramente al personaje de la imagen*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

17. Identifico claramente al personaje de la imagen*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

18. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

19. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

20. Identifico claramente al personaje de la imagen*

TENEMOS QUE
DESAPRENDER
LO QUE NUNCA DEBERÍAN
HABERNOS ENSEÑADO.

1

2

3

4

5

21. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

22. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

23. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

24. Identifico claramente al personaje de la imagen*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

25. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

26. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

27. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

28. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

29. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

30. Identifico claramente al personaje de la imagen*

1

2

3

4

5

Agradecimientos

Muchas gracias por realizar el cuestionario completo.

Si quieres saber más en torno a nuestras actividades, puedes visitar:

<http://unicomic.blogspot.com/>